

BELAJAR PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI

Mupidah shafa

Email: 2010128320004@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan Ips Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Belajar sebagai suatu hal Biasa dalam kehidupan sehari-hari, bahkan belajar bisa terjadi dimana pun dan kapan pun, namun masih saja terdapat orang menyalah artikan belajar menjadi suatu aktivitas yg bersifat umum semisal anak disuruh ibunya buat belajar. tentunya pemahaman tersebut adalah pemahaman yg kurang tepat.belajar bukan sekedar kegiatan memerintahkan seseorang anak buat belajar Seperti kita ketahui semua bahwa belajar mempunyai tujuan buat menciptakan langsung sebagai lebih baik berdasarkan sebelumnya.tentu akan ada banyak pertanyaan bila kita tahu makna belajar secara mendalam.Pada dasarnya belajar mempunyai makna sangat spesifik kondisi pandemi saat ini menyebabkan perubahan yang sangat luar biasa, termasuk dalambidang pendidikan. Seolah semua jenjang pendidikan dipaksa bertransformasi buat beradaptas secara drastis buat melakukan pembelajaran berdasarkan tempat tinggal masing masing melalui media daring (online).Ini tentu bukanlah hal yang sangat mudah, lantaran belum sepenuhnya siap. Problematika global pendidikan yaitu belum seragamnya proses pembelajaran, baik baku juga kualitas capaian pembelajaran yang diinginkan ciri-ciri belajar dapat dikatakan bahwa belajar itu diartikan pada arti yang sangat luas, mencakup semua proses perubahan dalam seorang individu. Perubahan itu mencakup holistik topik kepribadian, intelek dan juga sikap, baik untuk yang tampak maupun juga yang tidak tampak. Oleh karenaitu tidaklah sempurna apabila belajar itu diartikan sebagai"ungkapan pelajaran" pengetahuan atau informasi.

PENDAHULUAN

Menurut(Setiawan, 2017:) Belajar adalah hal Biasa dalam kehidupan sehari-hari, bahkan belajar bisa terjadi dimana pun dan kapan pun, namun masih saja terdapat bnyak orang menyalah artikan belajar menjadi suatu aktivitas yg bersifat umum semisalkan anak disuruh ibunya buat belajar. tentunya pemahaman tersebut adalah pemahaman yg kurang tepat.belajar bukan sekedar kegiatan memerintahkan seseorang anak buat belajar Seperti kita ketahui semua bahwa belajar mempunyai tujuan buat menciptakan langsung sebagai lebih baik berdasarkan sebelumnya. Tentu akan ada banyak pertanyaan bila kita tahu makna belajar secara mendalam.Pada dasarnya belajar mempunyai makna sangat spesifik. Belajar dari beberapa pakar ilmuan yaitu.

Pembelajaran atau dalam kata lain learning merupakan pembelajaran merupakan kumpulan berdasarkan aktivitas belajar dan mengajar. aktivitas belajar tersebut secara metodologis cenderung lebih lebih banyak didominasi dalam peserta didik, selain mengajar secara instruksional dilakukan seorang guru, jadi kata pembelajaran merupakan kompendium dengan istilah lain, pembelajaran merupakan penyederhanaan berdasarkan istilah belajar mengajar, proses belajar mengajar atau aktivitas belajar mengajar. secara psikologis pengertian pembelajaran merupakan suatu proses dilakukan seorang individu memperoleh suatu perubahan sifat secara menyeluruh, menjadi output berdasarkan hubungan individu itu menggunakan lingkungannya. pembelajaran identik dengan seorang pengajar, suatu aktivitas dimana seorang pengajar mengajar atau membimbing anak-anak didiknya menuju proses pendewasaan diri. dengan demikian bisa diketahui dan diartikan bahwa pembelajaran erat kaitannya menggunakan pengajaran. pengajaran sebagai bagian terintegral pada pembelajaran dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lain. dimana ada pembelajaran maka pada situ juga terjadi proses pengajaran. dari pemahaman tadi bisa diketahui bahwa pembelajaran dalam dasarnya merupakan suatu proses dilakukan seorang individu menggunakan seorang pengajar buat memperoleh perubahan perubahan tingkah laku menuju pendewasaan diri secara menyeluruh menjadi output menurut hubungan individu menggunakan lingkungannya.

Perubahan arti kata dari "kegiatan belajar mengajar" menjadi "pembelajaran", tentu saja bukan hanya sekedar ganti nama atau istilah saja, akan tetapi dalam perkembangan cara pandang terhadap makna dan arti atau paradigma yang terkandung didalamnya. Kata pembelajaran yang sering digunakan saat ini sebagai perkembangan dari istilah belajar mengajar, yang banyak dipakai oleh aliran psikologi kognitif holistik. aktifitas pembelajaran intinya menempatkan anak didik sebagai sumber aktivitas belajar.

Makna dari pembelajaran adalah salah satu proses dimana lingkungan seseorang secara sengaja dikelola untuk memungkinkan dia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau pun menghasilkan respon situasi tertentu.

PERILAKU BELAJAR DAN PENCAPAIAN TUJUAN BELAJAR

Ciri-ciri belajar dapat dikatakan bahwa belajar itu diartikan pada arti yang sangat luas, mencakup semua proses perubahan dalam seorang individu. Perubahan itu mencakup holistik topik kepribadian, intelek dan juga sikap, baik untuk yang tampak maupun juga yang tidak tampak. Oleh karenanya tidaklah sempurna apabila belajar itu diartikan sebagai "ungkapan pelajaran" pengetahuan atau informasi. Selain menurut itu, belajar juga bisa diartikan sebagai terjadinya perubahan pada seorang diri individu menjadi dampak menurut kematangan, pertumbuhan atau insting. Untuk menerima pengalaman yang lebih lengkap atau membaca juga menyimpulkan mengenai

pengertian belajar tersebut, maka dari itu dia dikemukakan beberapa karakteristik-karakteristik krusial berdasarkan konsep tersebut

Ciri-ciri Pembelajaran dari definisi pembelajaran tersebut, maka terdapat ciri sebagai tanda suatu proses atau kegiatan yang dikatakan sebagai pembelajaran. Ciri-ciri pembelajaran ini adalah sebagai berikut:

1) Pembelajaran yang bijaksana dan disengaja. 2) Pembelajaran harus membuat anak didik atau siswa belajar. 3) Tujuannya harus ditetapkan sebelum proses dilaksanakan. 4) Pelaksanaan terkendali, baik isinya, waktu, proses maupun hasil. Selain ciri belajar di atas,

Ciri-ciri Pembelajaran Dari definisi pembelajaran tersebut, maka terdapat ciri sebagai tanda suatu proses atau kegiatan yang dikatakan sebagai pembelajaran. Ciri-ciri pembelajaran ini adalah sebagai berikut: 1) Pembelajaran yang bijaksana dan disengaja. 2) Pembelajaran harus membuat siswa belajar. 3) Tujuan harus ditetapkan sebelum proses dilaksanakan. 4) Pelaksanaan terkendali, baik isinya, waktu, proses maupun hasil. Selain ciri belajar di atas,

ciri belajar yang lain dikemukakan oleh Eggen dan Kauchak (1998) yang menjelaskan bahwa ada enam Ciri-ciri pembelajaran yang efektif, yaitu: Siswa menjadi pengkaji yang aktif terhadap lingkungannya melalui observasi, membandingkan, menemukan-pertanyaan-pertanyaan dan perbedaan-perbedaan serta membentuk konsep dan generalisasi berdasarkan kerumitan yang ditemukan. Seorang Guru menyediakan materi sebagai fokus berfikir dan dapat diandalkan dalam pelajaran. aktivitas-aktivitas siswa berdasarkan pengkajian. guru secara aktif terlibat dalam mempersembahkan arahan dan tuntunan kepada siswa dalam informasi.

TRANSFORMASI BELAJAR DALAM KAJIAN TEORITIS PRAKTIS

Kondisi pandemi saat ini menyebabkan perubahan yang sangat luar biasa, termasuk dalam bidang pendidikan. Seolah semua jenjang pendidikan dipaksa bertransformasi buat beradaptasi secara drastis buat melakukan pembelajaran berdasarkan tempat tinggal masing-masing melalui media daring (online). Ini tentu bukanlah hal yang sangat mudah, lantaran belum sepenuhnya siap. Problematika global pendidikan yaitu belum seragamnya proses pembelajaran, baik baku juga kualitas capaian pembelajaran yang diinginkan.

Hal itu tentu saja sangat dirasa berat oleh pendidik dan peserta didik. Termasuk bagi pendidik, dituntut kreatif untuk penyampaian materi melalui media pembelajaran yang berani. itu perlu terkalahkan juga dengan jenjang pendidikan dalam kebutuhannya. akan menimbulkan tekanan fisik maupun (mental). Pola pikir yang positif dapat membantu

menerapkan media pembelajaran yang berani, sehingga menghasilkan capaian pembelajaran yang tetap berkualitas. Belajar di rumah dengan menggunakan media yang mewajibkan orangtua sebagai panutan dalam pendampingan belajar anak didik, mengubah sikap. di masa pandemi Covid-19 ini bisa dikatakan sebagai sebuah peluang dalam pendidikan dunia, baik pemanfaatan teknologi bersama dengan industri, maupun sebagai orangtua mentor. harapannya, pasca-pandemi Covid-19 ini, kita menjadi terbiasa dengan sistem saat ini sebagai budaya pembelajaran dalam pendidikan. guru atau dosen bukan satu-satunya tonggak penentu. Ini adalah tantangan berat bagi guru, dosen, maupun orangtua. tak banyak anak laki-laki mengeluhkan media pembelajaran jarak jauh melalui daring (internet) ini. terlebih bagi orangtua yang bekerja dari rumah, harus tetap mendampingi anak-anaknya, anaknya yang masih berusia dini. Ini mengingatkan belum dan meratanya diperkenalkan teknologi dalam pemanfaatan media belajar, seperti laptop, gadget, dan lainnya

SIMPULAN

Belajar merupakan hal Biasa pada kehidupan sehari-hari, bahkan belajar sanggup terjadi dimana pun kapan pun, tetapi masih saja masih ada banyak orang menyalah artikan belajar sebagai suatu kegiatan yang bersifat generik semisalkan anak disuruh ibunya untuk belajar. tentunya pemahaman tadi merupakan pemahaman yang kurang tepat. belajar bukan sekedar aktivitas memerintahkan seorang anak untuk belajar. Seperti kita ketahui seluruh bahwa belajar memiliki tujuan untuk membangun pribadi menjadi lebih baik menurut sebelumnya. Kondisi pandemi waktu ini mengakibatkan perubahan yang sangat ekstrim, termasuk dalam bidang pendidikan. Seolah seluruh jenjang pendidikan dipaksa bertransformasi untuk beradaptasi secara drastis untuk melakukan pembelajaran menurut lokasi tinggal masing masing melalui media daring (online). Ini tentu bukanlah hal yang sangat mudah, karena belum sepenuhnya siap. Problematika dunia pendidikan yaitu belum seragamnya proses pembelajaran, baik standar pula kualitas capaian pembelajaran yang diinginkan.

REFERENSI

- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Mutiani, M., Susanto, H., Putra, M. A. H., Akmal, H., & Jumariani, J. (2020). Improvement of Scientific Attitudes Through Training of Social Science Scientific Writing in MAN 2 Model Banjarmasin. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 128-133.
- Susanto, H. (2020). PEDAGOGI SEJARAH, NASIONALISME DAN KARAKTER BANGSA. Preprint: EdArxiv.
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Hanafy, M. S. (2014). Konsep belajar dan pembelajaran. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, 17(1), 66-79.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).
- Syahrudin, S., Hidayat Putra, M. A., & Susanto, H. (2019). Nilai Budaya Manyambang Masyarakat Desa Lok Baintan Dalam Sebagai Sumber Belajar IPS.
- Setiawan, M. A. (2017). Belajar dan pembelajaran. *Uwais Inspirasi Indonesia*.

